

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

КУЙИШ КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИНИНГ ОГИРЛИК ДАРАЖАЛАРИНИ БАҲОЛАШДА БИОКИМЁВИЙ ВА ИММУН ТИЗИМНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Хамдуллаева Н.А., Қудратова З.Э.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. БЖССТ (Бутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти) маълумотларига кўра, термик жароҳатлар бошқа шикастланишлар орасида учинчи ўринни эгаллайди. Одатда, тананинг 10–15% дан ортиги куйиш билан жароҳатланиши куйиш касаллигининг (КК) ва ноаниқ яллиғланиш жавоби синдромининг ривожланиши билан кечади, бу кўпинча кўп органли этишмовчилик синдромига олиб келади. ККда иммунитет этишмовчилигининг аҳамияти ҳозирги замонда кўплаб изланишлар олиб борилишига сабаб бўлмоқда, бунда туғма ва орттирилган иммунитет кўрсаткичларининг эрта ва давомий пасайиши кузатилади. Куйиш касаллигида қондаги муҳим бир қатор иммунологик ва биокимёвий таҳлиллар йўлга қўйилмаганлиги долзарблигича қолмоқда.

Калим сўзлар: куйиш касаллиги, биокимёвий кўрсаткичлар, иммунологик ўзгаришлар, цитокинлар, интерлейкин-6, интерлейкин-8, иммуноглобулинлар, IL-6, IL-8, IgM, IgG.

ASSESSMENT OF THE SEVERITY OF BURN DISEASE BASED ON BIOCHEMICAL AND IMMUNE SYSTEM PARAMETERS

Khamdullayeva N.A., Kudratova Z.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. According to the WHO, thermal injuries rank third among all types of trauma. Typically, when more than 10–15% of the body surface is affected by burns, burn disease (BD) and systemic inflammatory response syndrome develop, often leading to multiple organ failure. The significance of immunodeficiency in burn disease has prompted numerous studies, as both innate and acquired immunity demonstrate early and persistent suppression. The lack of well-established immunological and biochemical testing in burn patients remains an urgent problem.

Keywords: burn disease, biochemical markers, immunological changes, cytokines, interleukin-6, interleukin-8, immunoglobulins, IL-6, IL-8, IgM, IgG.

ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ И ИММУННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ

Хамдуллаева Н.А., Қудратова З.Э.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), термические повреждения занимают третье место среди других видов травм. Поражение более 10–15% поверхности тела приводит к развитию ожоговой болезни (ОБ) и синдрому системного воспалительного ответа, что нередко вызывает полиорганную недостаточность. Значимость иммунодефицита при ОБ стала причиной широких исследований, поскольку наблюдается раннее и длительное снижение показателей врождённого и адаптивного иммунитета. Отсутствие налаженных иммунологических и биохимических исследований крови при ожоговой болезни остаётся актуальной проблемой.

Ключевые слова: ожоговая болезнь, биохимические показатели, иммунологические изменения, цитокины, интерлейкин-6, интерлейкин-8, иммуноглобулины, IL-6, IL-8, IgM, IgG.

Кириш. Куйиш жароҳатлари глобал соғлиқни сақлаш тизими учун долзарб муаммо бўлиб, улар нафақат тери ва тўқималарнинг жиддий шикастланиши, балки организмнинг умумий ҳаётий фаолиятига таъсир қилувчи мураккаб патофизиологик жараёнларни ҳам юзага келтиради. Куйиш касаллигининг кечиши ва оғирлик даражасини аниқлашда фақат клиник кўринишларга таяниш етарли бўлмайди. Айниқса, кенг майдонни қамраб олган ва чуқур куйишларда организмда биокимёвий кўрсаткичларнинг ўзгариши, иммун тизимининг босқичма-босқич издан чиқиши ва яллиғланиш медиаторларининг ортиши кузатилади. Ана шундай ўзгаришларни ҳисобга олиш куйишнинг прогнозини баҳолаш, тўғри даволаш стратегиясини танлаш ва асоратларнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.

Биокимёвий кўрсаткичлар, хусусан, оксил, электролитлар, ферментлар ва оксидланиш-кайтарилиш жараёнларидаги ўзгаришлар куйишнинг оғирлик даражаси ҳақида муҳим маълумот беради. Шу билан бирга, куйишдан кейин иммунитет тизимининг ҳолати ҳам сезиларли даражада ўзгаради: аутоиммун реакциялар, иммуносупрессия ёки сепсисга мойиллик юзага келиши мумкин. Шунинг учун куйишдан кейин организмда рўй берадиган биокимёвий ва иммунологик ўзгаришларни ўрганиш куйиш касаллигининг оғирлигини баҳолашда энг долзарб йўналишлардан биридир.

Куйиш касаллиги – мураккаб полиэтиологик синдром бўлиб, у фақат локал тўқималар шикасти билан чекланмай, балки умумий интоксикация, микроциркуляция бузилиши, метаболик дисбаланс, шунингдек, иммунологик издан чиқиш каби тизимли ўзгаришларга олиб келади. Касалликнинг оғирлик даражаси нафақат куйишнинг юзасига ва чуқурлигига, балки организмнинг куйишга бўлган жавоб реакциясига ҳам боғлиқ. Шунинг учун куйишнинг патогенези кўп компонентли бўлиб, уни ҳар томонлама ўрганиш тиббиёт амалиётида долзарб аҳамиятга эга [4,5].

Биокимёвий нуқтаи назардан, куйиш жараёнида гиперкатаболизм ҳолати юзага келади, яъни оксил парчаланиши кучаяди, натижада гемоглобин, умумий оксил, альбумин каби асосий моддалар миқдори пасаяди. Бу эса организмнинг регенератив қобилиятини сусайтиради ва инфекция хавфини оширади. Шу билан бирга, электролит дисбаланси (натрий, калий, хлор, кальций каби моддаларнинг ўзгариши) юрак-қон томир ва асаб тизимларининг фаолиятига бевосита таъсир қилиши мумкин [6].

Иммун тизим нуқтаи назаридан қараганда, куйишдан сўнг дастлабки босқичларда яллиғланиш медиаторлари (интерлейкинлар, TNF-альфа, простагландинлар) фаол равишда ажралиб чиқади. Бу умумий иммун жавобни кучайтиради, аммо вақт ўтиши билан иммунитет тизими чарчаб қолади ва иммуносупрессия ҳолати шаклланади. Натижада куйиш беморлари иккиламчи инфекция ёки сепсисга сезгир бўлиб қолади. Айниқса Т-лимфоцитлар ва фагоцитлар фаолигининг пасайиши иммунологик заифликнинг асосий кўрсаткичидир [7].

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, куйиш касаллигини самарали бошқариш учун нафақат клиник ва жарроҳлик усуллар, балки биокимёвий ва иммунологик мониторинг ҳам зарур. Бу ёндашув куйишнинг кечишини янада тўғри баҳолаш, индивидуал терапия режасини ишлаб чиқиш ва бемор ҳаётини сақлаб қолишга хизмат қилади.

Тадқиқот мақсади: Куйиш касаллигида турли босқичларда биокимёвий ва иммун кўрсаткичларнинг хусусиятларини ўрганиш.

Тадқиқот объекти. Беморлар Республика Шошилинч Тиббий Ёрдам Илмий Маркази Самарқанд филиали Кумбустеология бўлиmidан олинди. Тадқиқот давомида жами 15 нафар бемор ўрганилди. Тадқиқот 05.07.2024 йилдан 08.08.2024 йил давомида ўтказилди. Куйиш даражаларига кўра 5 таси (33,4%) биринчи даражали куйиш, 3 таси (20%) иккинчи даражали куйиш, 6 таси (40%) учинчи даражали куйиш олган бўлиб, 1 таси (6,66%) тўртинчи даражали куйиш билан зарарланган.

Барча беморларга умумий қон таҳлили, умумий сийдик таҳлили, умумий қон биокимёвий таҳлили, қондаги ситокинлар миқдори аниқланди. Умумий қон таҳлили URIT-2900 моделидаги яри-автоматик гематологик анализатор ёрдамида бажарилди. Олинган қон маҳсус K₂EDTA (ди-калий этилендиаминтетраацетат) антикоагулянт моддаси солинган вакуумли вакутейнерларга йиғилди. Мазкур антикоагулянт эритроцит, лейкоцит ва тромбоцитларнинг ивишсиз, табиий ҳолатини сақлашга хизмат қилади, бу эса таҳлил натижаларининг аниқлиги ва ишончлилигини таъминлайди. Қон таркибидаги гемоглобин миқдори, эритроцитлар сони, лейкоцитлар ва тромбоцитлар сони, гематокрит, эритроцит индекслари (MCV, MCH, MCHC), RDW, шунингдек тромбоцит индекслари (MPV, PDW) каби кўрсаткичлар аниқланди.

Биокимёвий таҳлилларни ўтказиш учун беморлардан биологик материал сифатида веноз қон олинди. Қон маҳсус сариқ қопқоқли (гел ва коагулянт солинган) вакутейнерга йиғилди. Қон биокимёвий таҳлили Mindray BS-240 анализатори ёрдамида автоматлаштирилган тарзда ўтказилди. Ушбу қурилма клиник биокимё йўналишидаги кенг доирадаги параметрларни аниқлаш имконини берадиган юқори технологик ускуна ҳисобланади. Унда қон зардобдаги ферментлар (ALT, AST), умумий оксил, альбумин, глюкоза, креатинин, мочевино, С-реактив оксил (CRP) каби кўрсаткичлар аниқлаб берилди.

Куйиш касаллигига чалинган беморларда яллиғланиш даражаси, инфекцияларга жавоб реакцияси ва иммун тизимининг умумий функционал ҳолатини баҳолаш мақсадида ситокинлар (Интерлейкин-6 ва Интерлейкин-8) ҳамда иммуноглобулинлар (IgM ва IgG) даражалари аниқланди. Тадқиқот учун биологик материал сифатида беморлардан эрталаб, оч қоринга, асептика қодаларига қатъий риоя қилинган ҳолда веноз қон намунаси олинди. Қон намунаси сариқ қопқоқли, коагулянт ва гел модда солинган вакутейнерларга йиғилди. Таҳлиллар MAGLUMI 800 замонавий иммуноаналитик қурилмаси ёрдамида амалга оширилди. Ситокинларни аниқлаш учун «Интерлейкин-6-IXLA-BEST» ва «Интерлейкин-8-IXLA-BEST» номли маҳсус реактивлар ишлатилди. Иммуноглобулинларни

аниқлаш учун эса «Human IgM/IgG ELISA Kit» реагент тўпламидан фойдаланилди. Олинган натижалар статистик таҳлилдан ўтказилди.

Олинган натижалар. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, беморларнинг ёштини таҳлил қилганимизда 18–44 ёшдаги беморлар 5 (33,4%) та, 45–59 ёшгача 7 (46,7%) та, 59–77 ёшгача 3 (20%) тасини ташкил қилди. Жинс таҳлили олиб борилганда натижалар шуни кўрсатдики, беморларнинг 7 (46,7%) таси эркак жинсли, 8 (53,4%) таси аёл жинсли беморлар эканлиги аниқланди.

Куйиш касаллигининг этиологиясини ўрганиш мақсадида анамнестик маълумотлар йиғилди. Анамнез маълумотлари таҳлили шуни кўрсатдики, 6 (40%) таси қайноқ сувдан, 7 (46,7%) таси табиий газ портлашидан, 2 (13,3%) таси ток уришидан куйган (1-расм).

1-расм. Куйиш жароҳатининг сабаблари.

Куйиш даражаларига кўра 5 таси (33,4%) биринчи даражали куйиш, 3 таси (20%) иккинчи даражали куйиш, 6 таси (40%) учинчи даражали куйиш олган бўлиб, 1 таси (6,66%) тўртинчи даражали куйиш билан зарарланган (жадвал 1).

1-жадвал

Куйиш даражаларининг миқдори ва фоизи

Куйиш даражалари	Миқдори(абс)	фоизи (%)	P
I	5	33,4	p<0,05
II	3	20	p<0,05
III	6	40	p<0,05
IV	1	6,66	p<0,05

Тадқиқот ишимизда куйиш травмаси олган беморларнинг қон биокимёвий кўрсаткичлари ва иммун тизим кўрсаткичлари ҳам таҳлил қилинди.

Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, куйиш касаллигида организмда юз берадиган метаболик ўзгаришлар унинг оғирлик даражасига бевосита боғлиқ бўлади. Касаллик даражаси ортган сари қон зардобдаги айрим биокимёвий кўрсаткичлар сезиларли ўзгаради.

L-1-кислота гликопротеин миқдори соғлом одамларда ўртача $0,8 \pm 0,1$ г/л ни ташкил этади. Куйишнинг I даражасида бу кўрсаткич $1,3 \pm 0,2$ г/л гача ошган бўлиб, II даражада $1,9 \pm 0,3$ г/л, III даражада эса $2,5 \pm 0,4$ г/л ни ташкил этган. Энг юқори — IV даражада эса $3,0 \pm 0,5$ г/л гача кўтарилиши кузатилган. Бу эса яллиғланиш жараёни ва тўқималар шикастланишига жавобан организмнинг химоя реакцияси кучайганини кўрсатади.

Мочевина (уреа) даражаси ҳам куйиш оғирлигига мос равишда ошиб боради. Соғлом одамларда у $5,3 \pm 0,4$ ммол/л бўлса, I даражада $7,6 \pm 0,5$ ммол/л, II даражада $10,2 \pm 0,8$ ммол/л, III даражада $14,8 \pm 1,0$

ммол/л, IV даражада эса 18,5±1,2 ммол/л гача ошган. Бу ҳолат оксил парчаланиши ва буйрак фаолиятининг бузилиши билан изоҳланади.

Креатинин миқдори соғлом одамларда 80±1,2 мкмол/л атрофида бўлса, куйиш даражасига қараб у ҳам сезиларли равишда ортиб борди: I даражада 108,7±1,3 мкмол/л, II да 152,5±1,4 мкмол/л, III да 225,5±1,5 мкмол/л, IV да эса 295,5±1,5 мкмол/л га етган. Ушбу ўсиш буйрақлар филтрация жараёнининг бузилганини билдиради.

Умумий оксил миқдори эса аксинча, пасайиш тенденциясини кўрсатган. Соғлом одамларда 75,6±1,2 г/л бўлган бу кўрсаткич I даражада 68,5±1,3 г/л, II да 58,6±1,4 г/л, III да 47,8±1,5 г/л, IV даражада эса 39,8±1,5 г/л гача камайган. Бу эса оксил йўқотилиши, плазма оксилларининг парчаланиши ва катаболик жараёнларнинг кучайганидан далолат беради.

C-реактив оксил (CRO) эса яллиғланиш жараёнининг энг сезгир кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. Соғлом шахсларда у 2,4±0,3 мг/л бўлса, куйишнинг I даражасида 18,6±0,8 мг/л, II даражада 52,7±1,1 мг/л, III даражада 105,6±1,3 мг/л, IV даражада эса 167,4±1,2 мг/л гача ошган. CRO нинг бундай кескин кўтарилиши яллиғланиш реакциясининг фаол кечаётганидан далолат беради.

Умуман олганда, куйиш касаллигида биокимёвий кўрсаткичлар даражаси касаллик оғирлигига тўғридан-тўғри мутаносиб ўзгаради: яллиғланиш ва оксил парчаланишига оид моддаларнинг (L-1-кислота гликопротеин, мочевино, креатинин, CRO) миқдори ортади, умумий оксил эса камаяди. Бу ўзгаришлар организмда яллиғланиш ва тўқима некрози жараёнлари кучайганидан далолат беради.

	I гуруҳ				II гуруҳ	P
	I	II	III	IV		
L-1-КИСЛОТА ГЛИКОПРОТЕИН (г/л)	1.3±0.2	1.9±0.3	2.5±0.4	3.0±0.5	0.8±0.1	
Мочевина (ммоль/л)	7.6± 0.5	10.2±0.8	14.8±1.0	18.5±1.2	5.3±0.4	
Креатинин (μмоль/л)	108.7±1.3	152.5±1.4	225.5±1.5	295.5±1.5	80±1.2	
Умумий оксил (г/л)	68.5±1.3	58.6±1.4	47.8±1.5	39.8±1.5	75.6±1.2	
CRO (мг/л)	18.6±0.8	52.7±1.1	105.6±1.3	167.4±1.2	2,4±0,3	

Куйиш касаллигига чалинган беморларда яллиғланиш даражаси, инфекцияларга жавоб реакцияси ва иммун тизимининг умумий функционал ҳолатини баҳолаш мақсадида ситокинлар (Интерлейкин-6 ва Интерлейкин-8) ҳамда иммуноглобулинлар (IgM ва IgG) даражалари аниқланди. Бу кўрсаткичлар шуни кўрсатадики, куйиш травмасини олган беморларда ситокинлар (Интерлейкин-6 ва Интерлейкин-8) ва иммуноглобулинлар (IgM ва IgG) куйиш даражаларига қараб ошиб боради.

Нормада соғлом одамларда Интерлейкин-6 0–10 pg/ml, Интерлейкин-8 0–12 pg/ml ни ташкил этади. Иммуноглобулинлардан эса IgM 0,4–2,3 г/л ва IgG 7–16 г/л миқдорда бўлади.

Бизнинг тадқиқотимизда куйиш даражаси қанчалик юқори бўлса, бу кўрсаткичлар ҳам ошиб боришини кўриш мумкин (3,4 расм). I гуруҳ беморларида IL-6 миқдори 15,00 ±1,23 pg/l ни, IL-8 18,2 pg/l ни, IgM 3,4 г/л, IgG 16,8 г/л ни ташкил қилди. II гуруҳни ташкил қилган соғлом одамларнинг қонидаги IL-6 миқдори 1,2 pg/l ни, IL-8 2,8 pg/l ни, IgM 3,4 г/л, IgG эса 16,8 г/л ни ташкил қилди.

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, интерлейкинлар ва иммуноглобулинлар миқдори куйиш жараҳатининг даражаси билан узвий боғлиқдир.

3-расм. Куйиш травмасини олган I гуруҳ касаллардаги кўрсаткичлар миқдори.

4-расм. Куйиш касаллигида (соғлом одамлардаги) кўрсаткичлар миқдори.

Олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра, куйиш касаллигига чалинган беморларда биокимёвий ва иммунологик кўрсаткичларнинг сезиларли ўзгариши қайд этилди. Қоннинг гематологик параметрлари, хусусан, гемоглобин, эритроцитлар, лейкоцитлар ва тромбоцитлар даражасидаги ўзгаришлар бемор организмда яллиғланиш жараёнининг фаоллигини ва умумий интоксикация даражасини акс эттирди. Биокимёвий таҳлиллар эса куйишнинг оғирлик даражасига мос равишда оксил алмашинуви бузилиши, ферментлар фаолиятининг ортиши ва электролитлар мувозанатининг издан чиқишини кўрсатди.

Иммунологик таҳлиллар натижасида ситокинлар — Интерлейкин-6 ва Интерлейкин-8 даражасининг ошиши, шунингдек IgM ва IgG иммуноглобулинлари миқдоридagi ўзгаришлар аниқланиб, бу организмнинг яллиғланишга жавоб реакциясини кучайганлигини ва кейинчалик иммуносупрессия ривожланиши мумкинлигини кўрсатди. Бу ҳолат беморларни иккламчи инфекциялар ва сепсисга мойиллигини оширади [3,4].

Ёш ва жинс бўйича таҳлил қилинган маълумотлар термик шикастланиш барча ёш гуруҳларида учрашини кўрсатди, аммо 45–59 ёш оралиғидаги беморлар нисбатан кўпроқ учради. Шунингдек, куйиш сабаблари орасида табиий газ портлаши ва қайноқ сув асосий омиллар сифатида қайд этилди.

Умуман олганда, куйиш касаллигида биокимёвий ва иммунологик мониторингни йўлга қўйиш беморнинг ахволини тўғри баҳолаш, прогнозни аниқлаш ва индивидуал даволаш стратегиясини танлашда муҳим аҳамиятга эга [1].

Адабиётлар рўйхати:

1. Даминов Ф. А. и др. Оперативное лечение ранних глубоких ожогов //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 238-241.
2. Обросов А. И. Дисфункция печени в патогенезе ожоговой болезни //Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной, клинической медицины и фармации. – 2019. – С. 351-352.
3. Мияссарова И. Ф., Стяжкина С. Н. Ожоговая болезнь //институт национальной идеологии. – 2018. – Т. 9.
4. Карабаев Б. Х., Фаязов А. Д., Шакиров Б. М. Ожоговая болезнь у лиц пожилого и старческого возраста //Академический журнал Западной Сибири. – 2013. – Т. 9. – №. 3. – С. 40-40.
5. Пугачёв М. И. и др. Взаимосвязь клинической картины ожоговой болезни с состоянием некоторых звеньев эндокринной системы и показателями вариабельности сердечного ритма //Вестник Российской военно-медицинской академии. – 2014. – №. 2. – С. 13-17.
6. Брус Т. В., Пахомова М. А., Васильев А. Г. Коррекция печеночной дисфункции на модели обширного глубокого ожога //Педиатр. - 2017. - Т. 8. - №. 2. - С. 62-67.
7. Кузнецова Т. А. и др. Современные аспекты иммунопатогенеза ожоговой травмы и иммуно-биохимические маркеры ранозаживления (обзор литературы) //Клиническая лабораторная диагностика. – 2022. – Т. 67. – №. 8. - С. 451-457.

Иктибос учун: Хамдуллаева Н.А., Кудратова З.Э. Куйиш касаллиги кечишининг оғирлик даражаларини баҳолашда биокимёвий ва иммун тизимнинг ўзига хос хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1381–1385. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18038953>